

FLPP pētījuma projekta “Iekšzemes ūdeņu arheoloģiskais mantojums: salas un ezermītnes Latvijas ezeros ” (Nr. Izp-2024/1-0542) datu pārvaldības plāns

Version 1

Description

Projekta mērķis ir radīt jaunas zināšanas par unikāliem Latvijas kultūras mantojuma objektiem – Latvijas ezeros lokalizētajām salām ar arheoloģisku nozīmi. Tā kā aizvēsturē un arī vēsturiskajos laikos apdzīvotās un izmantotās salas, tostarp mākslīgi veidotās ezermītnes, ir ne tikai arheoloģiski nozīmīgi objekti, bet arī mūsdienās aktuālas vietas ezeru ainavā, tiks īstenots starpdisciplinārs pētījums, mantojuma objektu izziņāšanā pielietojot gan arheoloģijā, gan etnoloģijā aprobētas metodes. Pētījuma rezultāti sniegs būtisku ieguldījumu Latvijas arheoloģijas un etnoloģijas zinātnē, veicinās plašākas sabiedrības interesi par iekšzemes ūdeņu arheoloģisko mantojumu, kā arī papildinās zināšanas par cilvēka un vides mijiedarbību pagātnē un tagadnē, sniedzot vērtīgu ieskatu par kultūras praksēm, kas veicina ilgtspējīgu resursu pārvaldību. Pētījuma īstenošana paredz sadarbību gan ar studējošiem, gan nevalstisko sektoru un pašvaldībām, gan kultūrpolitikas veidotājiem.

Projekts “Iekšzemes ūdeņu arheoloģiskais mantojums: salas un ezermītnes Latvijas ezeros ” (Nr. Izp-2024/1-0542) tiek īstenots Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2024. gada atklātā konkursa ietvaros. Finansē Latvijas Zinātnes padome.

Funder

Latvian Council of Science

Grant

Izp-2024/1-0542

Researchers

Juris Urtans (0000-0001-6387-0618), Ieva Vītola (0000-0002-6111-8753), Rūta Muktupāvela (0000-0002-8143-1894), Lolita Ozoliņa (0000-0002-8234-8187), Jānis Meinerts (0009-0009-3852-0136), Lote Katrīna Cērpa (0009-0004-7734-5522)

Organizations

Latvian Academy of Culture

1. Main Info

Title of DMP: FLPP pētījuma projekta "Iekšzemes ūdeņu arheoloģiskais mantojums: salas un ezermītnes Latvijas ezeros" (Nr. lzp-2024/1-0542) datu pārvaldības plāns

Description:

Projekta mērķis ir radīt jaunas zināšanas par unikāliem Latvijas kultūras mantojuma objektiem – Latvijas ezeros lokalizētajām salām ar arheoloģisku nozīmi. Tā kā aizvēsturē un arī vēsturiskajos laikos apdzīvotās un izmantotās salas, tostarp mākslīgi veidotās ezermītnes, ir ne tikai arheoloģiski nozīmīgi objekti, bet arī mūsdienās aktuālas vietas ezeru ainavā, tiks īstenots starpdisciplinārs pētījums, mantojuma objektu izzināšanā pielietojot gan arheoloģijā, gan etnoloģijā aprobētas metodes. Pētījuma rezultāti sniegs būtisku ieguldījumu Latvijas arheoloģijas un etnoloģijas zinātnē, veicinās plašākas sabiedrības interesi par iekšzemes ūdeņu arheoloģisko mantojumu, kā arī papildinās zināšanas par cilvēka un vides mijiedarbību pagātnē un tagadnē, sniedzot vērtīgu ieskatu par kultūras praksēm, kas veicina ilgtspējīgu resursu pārvaldību. Pētījuma īstenošana paredz sadarbību gan ar studējošiem, gan nevalstisko sektoru un pašvaldībām, gan kultūrpolitikas veidotājiem.

Projekts "Iekšzemes ūdeņu arheoloģiskais mantojums: salas un ezermītnes Latvijas ezeros" (Nr. lzp-2024/1-0542) tiek īstenots Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2024. gada atklātā konkursa ietvaros. Finansē Latvijas Zinātnes padome.

Researchers:

Juris Urtans (0000-0001-6387-0618)

Ieva Vītola (0000-0002-6111-8753)

Rūta Muktupāvela (0000-0002-8143-1894)

Lolita Ozoliņa (0000-0002-8234-8187)

Jānis Meinerts (0009-0009-3852-0136)

Lote Katrīna Cērpa (0009-0004-7734-5522)

Organizations:

Latvian Academy of Culture

Contact: Vītola Ieva (ieva.vitola@lka.edu.lv)

2. Funding

Funding organizations: Latvian Council of Science

Data Management Plan | FLPP pētījuma projekta "Iekšzemes ūdeņu arheoloģiskais mantojums: salas un ezermītnes Latvijas ezeros" (Nr. lzp-2024/1-0542) datu pārvaldības plāns CC-BY-4.0 DOI: - 28/03/2025

Grants: [Izp-2024/1-0542](#)

Project:

3. License

License: [CC-BY-4.0](#)

Access Rights: [Public](#)

Publication Date: [2025-03-28](#)

4. Templates

Descriptions

Datu kopa - zinātniskie apraksti par arheoloģiski nozīmīgajām ezeru salām

Lai īstenotu pētījuma uzdevumu – apzināt un sistematizēt informāciju par arheoloģiski nozīmīgām Latvijas ezeru salām - notiks ezeru salu arheoloģiskā apzināšana, kuras laikā tiks fiksēts salu pašreizējais stāvoklis, pārskatot atsegumus meklēts kultūrslānis, datējoši atradumi vai citas norādes par to eventuālo datējumu un objekta arheoloģisko nozīmi. Apsēkto objekti tiks aprakstīti, veikta fotofiksācija, eventuālie atradumi izvērtēti un par katru apsekoto objektu tiks sastādīts tā zinātniskais apraksts.

Template: [LCS FARP](#)

Type: [Dataset](#)

1 Data Summary

1.1 Data Summary

1.1.1 What is the purpose of the data collection/generation?

Lai īstenotu pētījuma uzdevumu – apzināt un sistematizēt informāciju par arheoloģiski nozīmīgām Latvijas ezeru salām - notiks ezeru salu arheoloģiskā apzināšana, kuras laikā tiks fiksēts salu pašreizējais stāvoklis, pārskatot atsegumus

meklēts kultūrslānis, datējoši atradumi vai citas norādes par to eventuālo datējumu un objekta arheoloģisko nozīmi. Apsēkotie objekti tiks aprakstīti, veikta fotofiksācija, eventuālie atradumi izvērtēti un par katru apsekoto objektu tiks sastādīts tā zinātniskais apraksts.

1.1.2 Type of data generated/collected

- Aggregate data
- Other

Etnogrāfiski pieraksti, attēli

1.1.3 Format of data generated/collected

PDF

1.1.4 Expected size of the data – give expected size and choose unit of measurement

100

MB

1.1.5 Are you re-using this data set?

No

1.1.8 To whom the data might be useful ("data utility")? Other relevant remarks)

Arheologi, vēsturnieki, kultūras mantojuma speciālisti, muzeju darbinieki, vides pētnieki

2 Research Data Management

2.1 Metadata and documentation

2.1.1 Will data be attributed with standard identification mechanism (e.g. persistent and unique identifiers such as Digital Object Identifiers – DOI)?

Yes

DOI

2.1.2 Do you plan to provide metadata for your data?

Yes

2.1.3 Will you use any metadata standard?

Yes

Dublin Core

2.1.4 Will search keywords be provided that optimize possibilities for re-use?

Yes

2.1.5 Will you follow any naming conventions for keywords?

No

2.1.6 Will you provide clear version numbers?

Yes

2.2 Making data openly accessible

2.2.1 What type of access the data generated/produced will have (choose one)?

restricted, request access (access is restricted, but request with collaboration proposal could be submitted to the authors)

Ierobežota piekļuve tikai akadēmiskam humanitāro un sociālo zinātņu pētnieku lokam, tā pasargājot pētījuma objektus - ezeru salas - no mantas meklētāju postījumiem. Dati būs pieejami pēc pieprasījuma, sazinoties ar projekta kontaktpersonu vai institūcijas datu pārvaldības speciālistu.

2.2.2 Will you apply embargo period to access for your data?

No

2.2.3 Will data, associated metadata, documentation and code be made accessible with means of a repository?

Yes

Zenodo

<https://zenodo.org/>

Zenodo nodrošina atvērtu piekļuvi, ilgtermiņa datu glabāšanu un DOI piešķiršanu, veicinot datu citējamību un redzamību. To izstrādājis CERN ar Eiropas Komisijas atbalstu.

2.2.4 What methods or software tools are needed to access the data?

Datiem PDF formātā var piekļūt, izmantojot plaši pieejamas un vispārzināmas programmas, piemēram, Adobe Acrobat Reader vai citu PDF lasītāju, tostarp bezmaksas risinājumus.

2.2.5 Will documentation about the software needed to access the data included?

No

2.2.6 Is it possible to include the relevant software (e.g. in open source code)?

No

2.3 Making data interoperable

2.3.1 Are the formats open to software applications and to recombination with different data sets?

No

2.3.2 Will you use data standard vocabulary/taxonomy to make your data interoperable?

No

2.4 Increase data re-use

2.4.1 How will the data be licensed to permit the widest re-use possible? Indicate the license planned to use

Creative Commons Attribution 4.0

Datu kopai būs ierobežota piekļuve – dati būs pieejami tikai pēc pieprasījuma atbilstoši piekļuves nosacījumiem. Savukārt šīs datu kopas metadati ir publiski pieejami un licencēti ar Creative Commons Attribution 4.0 licenci, lai veicinātu to atrodamību, citējamību.

2.4.2 Are the data usable by third parties, in particular after the end of the project?

Yes

Dati būs pieejami pēc pieprasījuma, sazinoties ar projekta kontaktpersonu vai institūcijas datu pārvaldības speciālistu.

2.4.5 Are data quality assurance processes provided?

Yes

3 Resources and Security

3.1 Allocation of resources

3.1.1 How will costs be covered for making data FAIR during project realization?

Euro

Datu apstrāde un pārvaldība notiks pētījuma projekta izpildītāju darba samaksas ietvaros, papildu izmaksas nav paredzētas

3.1.2 Who will be responsible for data management in your project?

- Jānis Meinerts (0009-0009-3852-0136)
- Juris Urtans (0000-0001-6387-0618)

Par datu pārvaldību atbild projekta vadītājs un attiecīgo datu kopu atbildīgie pētnieki, nodrošinot datu kvalitāti, drošību un atbilstību FAIR principiem

3.1.3 How will costs be covered for making data FAIR after project realization?

Euro

Datu apstrāde un pārvaldība notiks pētījuma projekta izpildītāju darba samaksas ietvaros, papildu izmaksas nav paredzētas

3.2 Data security

3.2.1 What security measures will be used for data security?

- Firewall
- Passwords

Pētījuma laikā dati glabājas LKA Onedrive, kas nodrošina dažādus drošības pasākumus, tostarp versiju kontroli un piekļuves kontroli, un pētnieku personīgajos datoros, aiz paroles. Pētījuma noslēgumā dati būs pieejami repozitorijā, sazinoties ar datu pārvaldības speciālistu un pētnieku, pieejami būs pēc paroles saņemšanas.

3.3 Ethical aspects

3.3.1 Are there any ethical or legal issues that could have an impact on data collection and sharing?

No

3.3.2 Have you got/will you get permission from ethics committee to collect and process data (if applicable)?

No

3.3.4 Will data collected/generated include personal data/ sensitive information?

Yes

3.3.5 If yes, what are the methods used to process and access personal data/sensitive information

Datiem būs ierobežota piekļuve tikai akadēmiskam humanitāro un sociālo zinātņu pētnieku lokam, tā pasargājot pētījuma objektus - ezeru salas - no mantas meklētāju postījumiem.

Datu kopa - folkloras liecību apkopojums par ezeriem un to arheoloģiski nozīmīgajām salām

Lai īstenotu pētījuma uzdevumu - veikt etnoloģisku pētījumu par arheoloģiski nozīmīgām salām Latvijas ezeros, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuvē un teiku un nostāstu publicētajās izlasēs tiks apzinātas un apkopotas pierakstītās mutvārdu liecības(teikas un nostāsti) par konkrētajiem ezeriem un to salām.

Template: LCS FARP

Type: Dataset

1 Data Summary

1.1 Data Summary

1.1.1 What is the purpose of the data collection/generation?

Lai īstenotu pētījuma uzdevumu - veikt etnoloģisku pētījumu par arheoloģiski nozīmīgām salām Latvijas ezeros, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuvē un teiku un nostāstu publicētajās izlasēs tiks apzinātas un apkopotas pierakstītās mutvārdu liecības(teikas un nostāsti) par konkrētajiem ezeriem un to salām.

1.1.2 Type of data generated/collected

Aggregate data

1.1.3 Format of data generated/collected

PDF

1.1.4 Expected size of the data – give expected size and choose unit of measurement

100

MB

1.1.5 Are you re-using this data set?

No

1.1.8 To whom the data might be useful ("data utility")? Other relevant remarks)

Arheologi, vēsturnieki, kultūras mantojuma speciālisti, muzeju darbinieki, vides pētnieki

2 Research Data Management

2.1 Metadata and documentation

2.1.1 Will data be attributed with standard identification mechanism (e.g. persistent and unique identifiers such as Digital Object Identifiers – DOI)?

Yes

DOI

2.1.2 Do you plan to provide metadata for your data?

Yes

2.1.3 Will you use any metadata standard?

Yes

Dublin Core

2.1.4 Will search keywords be provided that optimize possibilities for re-use?

Yes

2.1.5 Will you follow any naming conventions for keywords?

No

2.1.6 Will you provide clear version numbers?

Yes

2.2 Making data openly accessible

2.2.1 What type of access the data generated/produced will have (choose one)?

open (anyone is able to access data without restrictions)

Atvērta piekļuve, norādot atsauces uz folkloras vienību numuriem Latviešu folkloras krātuvē un publikācijām.

2.2.2 Will you apply embargo period to access for your data?

No

2.2.3 Will data, associated metadata, documentation and code be made accessible with means of a repository?

Yes

Zenodo

<https://zenodo.org/>

Zenodo nodrošina atvērtu piekļuvi, ilgtermiņa datu glabāšanu un DOI piešķiršanu, veicinot datu citējamību un redzamību. To izstrādājis CERN ar Eiropas Komisijas atbalstu.

2.2.4 What methods or software tools are needed to access the data?

Datiem PDF formātā var piekļūt, izmantojot plaši pieejamas un vispārzināmas programmas, piemēram, Adobe Acrobat Reader vai citu PDF lasītāju, tostarp bezmaksas risinājumus.

2.2.5 Will documentation about the software needed to access the data included?

No

2.2.6 Is it possible to include the relevant software (e.g. in open source code)?

No

2.3 Making data interoperable

2.3.1 Are the formats open to software applications and to recombination with different data sets?

No

2.3.2 Will you use data standard vocabulary/taxonomy to make your data interoperable?

No

2.4 Increase data re-use

2.4.1 How will the data be licensed to permit the widest re-use possible? Indicate the license planned to use

Creative Commons Attribution 4.0

Creative Commons Attribution 4.0 ir starptautiski atzīts standarts, kas nodrošina iespēju datus atkārtoti izmantot.

2.4.2 Are the data usable by third parties, in particular after the end of the project?

Yes

2.4.5 Are data quality assurance processes provided?

Yes

3 Resources and Security

3.1 Allocation of resources

3.1.1 How will costs be covered for making data FAIR during project realization?

Euro

Datu apstrāde un pārvaldība notiks pētījuma projekta izpildītāju darba samaksas ietvaros, papildu izmaksas nav paredzētas

3.1.2 Who will be responsible for data management in your project?

Ieva Vītola (0000-0002-6111-8753)

Par datu pārvaldību atbild projekta vadītājs un attiecīgo datu kopu atbildīgie pētnieki, nodrošinot datu kvalitāti, drošību un atbilstību FAIR principiem

3.1.3 How will costs be covered for making data FAIR after project realization?

Euro

Datu apstrāde un pārvaldība notiks pētījuma projekta izpildītāju darba samaksas ietvaros, papildu izmaksas nav paredzētas

3.2 Data security

3.2.1 What security measures will be used for data security?

- Firewall
- Passwords

Pētījuma laikā dati glabājas LKA Onedrive, kas nodrošina dažādus drošības pasākumus, tostarp versiju kontroli un piekļuves kontroli, un pētnieku personīgajos datoros, aiz paroles. Pētījuma noslēgumā dati būs pieejami repozitorijā, sazinoties ar datu pārvaldības speciālistu un pētnieku, pieejami būs pēc paroles saņemšanas.

3.3 Ethical aspects

3.3.1 Are there any ethical or legal issues that could have an impact on data collection and sharing?

No

3.3.2 Have you got/will you get permission from ethics committee to collect and process data (if applicable)?

No

3.3.4 Will data collected/generated include personal data/ sensitive information?

No

Datu kopa - pētījuma laikā veikto interviju transkripcijas

Lai īstenotu pētījuma uzdevumu - veikt etnoloģisku pētījumu par arheoloģiski nozīmīgām salām Latvijas ezeros, tiks īstenotas intervijas ar Alūksnes ezera, Indzera ezera, Ludzas ezera un Auļuciema ezera piekrastes iedzīvotājiem un ezeru apmeklētājiem, dokumentējot respondentu attieksmi un zināšanas par salām un ezermītnēm.

Template: [LCS FARP](#)

Type: [Dataset](#)

1 Data Summary

1.1 Data Summary

1.1.1 What is the purpose of the data collection/generation?

Lai īstenotu pētījuma uzdevumu - veikt etnoloģisku pētījumu par arheoloģiski nozīmīgām salām Latvijas ezeros, tiks īstenotas intervijas ar Alūksnes ezera, Indzera ezera, Ludzas ezera un Auļuciema ezera piekrastes iedzīvotājiem un ezeru apmeklētājiem, dokumentējot respondentu attieksmi un zināšanas par salām un ezermītnēm.

1.1.2 Type of data generated/collected

Textual data

1.1.3 Format of data generated/collected

PDF

1.1.4 Expected size of the data – give expected size and choose unit of measurement

100

MB

1.1.5 Are you re-using this data set?

No

1.1.8 To whom the data might be useful ("data utility")? Other relevant remarks)

Arheologi, vēsturnieki, kultūras mantojuma speciālisti, muzeju darbinieki, vides pētnieki

2 Research Data Management

2.1 Metadata and documentation

2.1.1 Will data be attributed with standard identification mechanism (e.g. persistent and unique identifiers such as Digital Object Identifiers – DOI)?

Yes

DOI

2.1.2 Do you plan to provide metadata for your data?

Yes

2.1.3 Will you use any metadata standard?

Yes

Dublin Core

2.1.4 Will search keywords be provided that optimize possibilities for re-use?

Yes

2.1.5 Will you follow any naming conventions for keywords?

No

2.1.6 Will you provide clear version numbers?

Yes

2.2 Making data openly accessible

2.2.1 What type of access the data generated/produced will have (choose one)?

restricted, request access (access is restricted, but request with collaboration proposal could be submitted to the authors)

Ierobežota piekļuve tikai akadēmiskam humanitāro un sociālo zinātņu pētnieku lokam - ņemot vērā, ka dati arī pēc anonimizācijas ļaus identifikēt pētījuma dalībniekus, piekļuve tiks ierobežota, saskaņā ar atvērtās zinātnes ētikas pamatnostādņēm un ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu. Dati būs pieejami pēc pieprasījuma, sazinoties ar projekta kontaktpersonu vai institūcijas datu pārvaldības speciālistu.

2.2.2 Will you apply embargo period to access for your data?

No

2.2.3 Will data, associated metadata, documentation and code be made accessible with means of a repository?

Yes

Zenodo

<https://zenodo.org/>

Zenodo nodrošina atvērtu piekļuvi, ilgtermiņa datu glabāšanu un DOI piešķiršanu, veicinot datu citējamību un redzamību. To izstrādājis CERN ar Eiropas Komisijas atbalstu.

2.2.4 What methods or software tools are needed to access the data?

Datiem PDF formātā var piekļūt, izmantojot plaši pieejamas un vispārzināmas programmas, piemēram, Adobe Acrobat Reader vai citu PDF lasītāju, tostarp bezmaksas risinājumus.

2.2.5 Will documentation about the software needed to access the data included?

No

2.2.6 Is it possible to include the relevant software (e.g. in open source code)?

No

2.3 Making data interoperable

2.3.1 Are the formats open to software applications and to recombination with different data sets?

No

2.3.2 Will you use data standard vocabulary/taxonomy to make your data interoperable?

No

2.4 Increase data re-use

2.4.1 How will the data be licensed to permit the widest re-use possible? Indicate the license planned to use

Creative Commons Attribution 4.0

Datu kopai būs ierobežota piekļuve – dati būs pieejami tikai pēc pieprasījuma atbilstoši piekļuves nosacījumiem. Savukārt šīs datu kopas metadati ir publiski pieejami un licencēti ar Creative Commons Attribution 4.0 licenci, lai veicinātu to atrodamību, citējamību.

2.4.2 Are the data usable by third parties, in particular after the end of the project?

Yes

Dati būs pieejami pēc pieprasījuma, sazinoties ar projekta kontaktpersonu vai institūcijas datu pārvaldības speciālistu.

2.4.5 Are data quality assurance processes provided?

Yes

3 Resources and Security

3.1 Allocation of resources

3.1.1 How will costs be covered for making data FAIR during project realization?

Euro

Datu apstrāde un pārvaldība notiks pētījuma projekta izpildītāju darba samaksas ietvaros, papildu izmaksas nav paredzētas

3.1.2 Who will be responsible for data management in your project?

Ieva Vītola (0000-0002-6111-8753)

Par datu pārvaldību atbild projekta vadītājs un attiecīgo datu kopu atbildīgie pētnieki, nodrošinot datu kvalitāti, drošību un atbilstību FAIR principiem

3.1.3 How will costs be covered for making data FAIR after project realization?

Euro

Datu apstrāde un pārvaldība notiks pētījuma projekta izpildītāju darba samaksas ietvaros, papildu izmaksas nav paredzētas

3.2 Data security

3.2.1 What security measures will be used for data security?

- Firewall
- Passwords

Pētījuma laikā dati glabājas LKA Onedrive, kas nodrošina dažādus drošības pasākumus, tostarp versiju kontroli un piekļuves kontroli, un pētnieku personīgajos datoros, aiz paroles. Pētījuma noslēgumā dati būs pieejami repozitorijā, sazinoties ar datu pārvaldības speciālistu un pētnieku, pieejami būs pēc paroles saņemšanas.

3.3 Ethical aspects

3.3.1 Are there any ethical or legal issues that could have an impact on data collection and sharing?

Yes

Personīgas, sensitīvas informācijas paušana

3.3.2 Have you got/will you get permission from ethics committee to collect and process data (if applicable)?

Yes

3.3.3 Is informed consent for data sharing and long term preservation included in questionnaires dealing with personal data, if applicable?

Yes

3.3.4 Will data collected/generated include personal data/ sensitive information?

Yes

3.3.5 If yes, what are the methods used to process and access personal data/sensitive information

- Anonymising data
- Data accompanied by informed consent statements
- Pseudonymization

Tiks sagatavotas un izmantotas informācijas izmantošanas piekrišanas atļaujas, pētījuma protokolu un piekrišanas atļaujas veidlapu saskaņojot ar LKA KMI Pētniecības ētikas komisiju. Interviju ieraksti, informantu vārdi un uzvārdi tiks pseidonimizēti, transkripcijas kodējot.

Datu kopa - pētījuma laikā veikto interviju audio ieraksti

Lai īstenotu pētījuma uzdevumu - veikt etnoloģisku pētījumu par arheoloģiski nozīmīgām salām Latvijas ezeros, tiks īstenotas intervijas ar Alūksnes ezera, Indzera ezera, Ludzas ezera un Auļuciema ezera piekrastes iedzīvotājiem un ezeru apmeklētājiem, dokumentējot respondentu attieksmi un zināšanas par salām un ezermītnēm.

Template: [LCS FARP](#)

Type: [Dataset](#)

1 Data Summary

1.1 Data Summary

1.1.1 What is the purpose of the data collection/generation?

Lai īstenotu pētījuma uzdevumu - veikt etnoloģisku pētījumu par arheoloģiski nozīmīgām salām Latvijas ezeros, tiks īstenotas intervijas ar Alūksnes ezera, Indzera ezera, Ludzas ezera un Auļuciema ezera piekrastes iedzīvotājiem un ezeru apmeklētājiem, dokumentējot respondentu attieksmi un zināšanas par salām un ezermītnēm.

1.1.2 Type of data generated/collected

Textual data

1.1.3 Format of data generated/collected

MP3

1.1.4 Expected size of the data – give expected size and choose unit of measurement

100

MB

1.1.5 Are you re-using this data set?

No

1.1.8 To whom the data might be useful ("data utility")? Other relevant remarks)

Arheologi, vēsturnieki, kultūras mantojuma speciālisti, muzeju darbinieki, vides pētnieki

2 Research Data Management

2.1 Metadata and documentation

2.1.1 Will data be attributed with standard identification mechanism (e.g. persistent and unique identifiers such as Digital Object Identifiers – DOI)?

No

2.1.2 Do you plan to provide metadata for your data?

No

Audio ieraksti tiks izmantoti interviju transkripciju veidošanai, bet projekta noslēgumā tie tiks dzēsti. Šai datu kopai netiks piešķirts DOI un metadati par to netiks publiski deponēti, jo dati ir īslaicīgi, sensitīvi un tiek iznīcināti pēc izmantošanas.

2.1.4 Will search keywords be provided that optimize possibilities for re-use?

No

2.1.5 Will you follow any naming conventions for keywords?

No

2.1.6 Will you provide clear version numbers?

No

2.2 Making data openly accessible

2.2.1 What type of access the data generated/produced will have (choose one)?

restricted, no access (access is denied, files will be opened only through contact person to the authors)

Projekta laikā datiem būs slēgta piekļuve, tā tiks nodrošināta tikai konkrētām personām no projekta komandas, ievērojot datu pārvaldības un drošības standartus. Projekta noslēgumā dati tiks dzēsti.

2.2.2 Will you apply embargo period to access for your data?

No

2.2.3 Will data, associated metadata, documentation and code be made accessible with means of a repository?

No

2.2.4 What methods or software tools are needed to access the data?

Audio faili būs MP3 formātā, kas ir standarta formāts, kuru var atskaņot ar jebkuru saderīgu mediju atskaņotāju, tostarp bezmaksas risinājumiem.

2.2.5 Will documentation about the software needed to access the data included?

No

2.2.6 Is it possible to include the relevant software (e.g. in open source code)?

No

2.3 Making data interoperable

2.3.1 Are the formats open to software applications and to recombination with different data sets?

No

2.3.2 Will you use data standard vocabulary/taxonomy to make your data interoperable?

No

2.4 Increase data re-use

2.4.1 How will the data be licensed to permit the widest re-use possible? Indicate the license planned to use

Audio ieraksti tiks izmantoti interviju transkripciju veidošanai, bet projekta noslēgumā tie tiks dzēsti. Datu kopa ir ar ierobežotu piekļuvi visu projekta laiku un tā nebūs pieejama atkārtotai izmantošanai.

2.4.2 Are the data usable by third parties, in particular after the end of the project?

No

Dati satur sensitīvu informāciju un tiks dzēsti.

2.4.5 Are data quality assurance processes provided?

No

3 Resources and Security

3.1 Allocation of resources

3.1.1 How will costs be covered for making data FAIR during project realization?

Euro

Datu apstrāde un pārvaldība notiks pētījuma projekta izpildītāju darba samaksas ietvaros, papildu izmaksas nav paredzētas

3.1.2 Who will be responsible for data management in your project?

Ieva Vītola (0000-0002-6111-8753)

Par datu pārvaldību atbild projekta vadītājs un attiecīgo datu kopu atbildīgie pētnieki, nodrošinot datu kvalitāti, drošību un atbilstību FAIR principiem

3.1.3 How will costs be covered for making data FAIR after project realization?

Euro

Datu apstrāde un pārvaldība notiks pētījuma projekta izpildītāju darba samaksas ietvaros, papildu izmaksas nav paredzētas

3.2 Data security

3.2.1 What security measures will be used for data security?

- Firewall
- Passwords

Pētījuma laikā dati glabājas LKA Onedrive, kas nodrošina dažādus drošības pasākumus, tostarp versiju kontroli un piekļuves kontroli, un pētnieku personīgajos datoros, aiz paroles.

3.3 Ethical aspects

3.3.1 Are there any ethical or legal issues that could have an impact on data collection and sharing?

Yes

Personīgas, sensitīvas informācijas paušana

3.3.2 Have you got/will you get permission from ethics committee to collect and process data (if applicable)?

Yes

3.3.3 Is informed consent for data sharing and long term preservation included in questionnaires dealing with personal data, if applicable?

Yes

3.3.4 Will data collected/generated include personal data/ sensitive information?

Yes

3.3.5 If yes, what are the methods used to process and access personal data/sensitive information

- Anonymising data
- Data accompanied by informed consent statements
- Pseudonymization

Tiks sagatavotas un izmantotas informācijas izmantošanas piekrišanas atļaujas, pētījuma protokolu un piekrišanas atļaujas veidlapu saskaņojot ar LKA KMI

Pētniecības ētikas komisiju. Interviju ieraksti, informantu vārdi un uzvārdi tiks pseidonimizēti, transkripcijas kodējot. Datu kopa ir ar ierobežotu piekļuvi, bet projekta noslēgumā tiks dzēsta.

Datu kopa - ar pētījuma laikā veikto fokusgrupu transkripcijas

Lai īstenotu pētījuma uzdevumu - veikt etnoloģisku pētījumu par arheoloģiski nozīmīgām salām Latvijas ezeros, tiks īstenotas fokusgrupu intervijas ar konkrētu mērķgrupu - aktīviem cilvēkiem, kuru vaļasprieks ir zemūdens niršana Latvijas iekšējos ūdeņos, noskaidrojot viņu pieredzi saistībā ar konkrētajiem ezeriem un pētījuma tēmu.

Template: [LCS FARP](#)

Type: [Dataset](#)

1 Data Summary

1.1 Data Summary

1.1.1 What is the purpose of the data collection/generation?

Lai īstenotu pētījuma uzdevumu - veikt etnoloģisku pētījumu par arheoloģiski nozīmīgām salām Latvijas ezeros, tiks īstenotas fokusgrupu intervijas ar konkrētu mērķgrupu - aktīviem cilvēkiem, kuru vaļasprieks ir zemūdens niršana Latvijas iekšējos ūdeņos, noskaidrojot viņu pieredzi saistībā ar konkrētajiem ezeriem un pētījuma tēmu.

1.1.2 Type of data generated/collected

Textual data

1.1.3 Format of data generated/collected

PDF

1.1.4 Expected size of the data – give expected size and choose unit of measurement

100

MB

1.1.5 Are you re-using this data set?

No

1.1.8 To whom the data might be useful ("data utility")? Other relevant remarks)

Arheologi, vēsturnieki, kultūras mantojuma speciālisti, muzeju darbinieki, vides pētnieki

2 Research Data Management

2.1 Metadata and documentation

2.1.1 Will data be attributed with standard identification mechanism (e.g. persistent and unique identifiers such as Digital Object Identifiers – DOI)?

Yes

DOI

2.1.2 Do you plan to provide metadata for your data?

Yes

2.1.3 Will you use any metadata standard?

Yes

Dublin Core

2.1.4 Will search keywords be provided that optimize possibilities for re-use?

Yes

2.1.5 Will you follow any naming conventions for keywords?

No

2.1.6 Will you provide clear version numbers?

Yes

2.2 Making data openly accessible

2.2.1 What type of access the data generated/produced will have (choose one)?

restricted, request access (access is restricted, but request with collaboration proposal could be submitted to the authors)

Ierobežota piekļuve tikai akadēmiskam humanitāro un sociālo zinātņu pētnieku lokam - ņemot vērā, ka dati arī pēc anonimizācijas ļaus identifikēt pētījuma dalībniekus, piekļuve tiks ierobežota, saskaņā ar atvērtās zinātnes ētikas pamatnostādņēm un ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu. Dati būs pieejami pēc pieprasījuma, sazinoties ar projekta kontaktpersonu vai institūcijas datu pārvaldības speciālistu.

2.2.2 Will you apply embargo period to access for your data?

No

2.2.3 Will data, associated metadata, documentation and code be made accessible with means of a repository?

Yes

Zenodo

<https://zenodo.org/>

Zenodo nodrošina atvērtu piekļuvi, ilgtermiņa datu glabāšanu un DOI piešķiršanu, veicinot datu citējamību un redzamību. To izstrādājis CERN ar Eiropas Komisijas atbalstu.

2.2.4 What methods or software tools are needed to access the data?

Datiem PDF formātā var piekļūt, izmantojot plaši pieejamas un vispārzināmas programmas, piemēram, Adobe Acrobat Reader vai citu PDF lasītāju, tostarp bezmaksas risinājumus.

2.2.5 Will documentation about the software needed to access the data included?

No

2.2.6 Is it possible to include the relevant software (e.g. in open source code)?

No

2.3 Making data interoperable

2.3.1 Are the formats open to software applications and to recombination with different data sets?

No

2.3.2 Will you use data standard vocabulary/taxonomy to make your data interoperable?

No

2.4 Increase data re-use

2.4.1 How will the data be licensed to permit the widest re-use possible? Indicate the license planned to use

Creative Commons Attribution 4.0

Datu kopai būs ierobežota piekļuve – dati būs pieejami tikai pēc pieprasījuma atbilstoši piekļuves nosacījumiem. Savukārt šīs datu kopas metadati ir publiski pieejami un licencēti ar Creative Commons Attribution 4.0 licenci, lai veicinātu to atrodamību, citējamību.

2.4.2 Are the data usable by third parties, in particular after the end of the project?

Yes

Dati būs pieejami pēc pieprasījuma, sazinoties ar projekta kontaktpersonu vai institūcijas datu pārvaldības speciālistu.

2.4.5 Are data quality assurance processes provided?

Yes

3 Resources and Security

3.1 Allocation of resources

3.1.1 How will costs be covered for making data FAIR during project realization?

Euro

Datu apstrāde un pārvaldība notiks pētījuma projekta izpildītāju darba samaksas ietvaros, papildu izmaksas nav paredzētas

3.1.2 Who will be responsible for data management in your project?

Ieva Vītola (0000-0002-6111-8753)

Par datu pārvaldību atbild projekta vadītājs un attiecīgo datu kopu atbildīgie pētnieki, nodrošinot datu kvalitāti, drošību un atbilstību FAIR principiem

3.1.3 How will costs be covered for making data FAIR after project realization?

Euro

Datu apstrāde un pārvaldība notiks pētījuma projekta izpildītāju darba samaksas ietvaros, papildu izmaksas nav paredzētas

3.2 Data security

3.2.1 What security measures will be used for data security?

- Firewall
- Passwords

Pētījuma laikā dati glabājas LKA Onedrive, kas nodrošina dažādus drošības pasākumus, tostarp versiju kontroli un piekļuves kontroli, un pētnieku personīgajos datoros, aiz paroles. Pētījuma noslēgumā dati būs pieejami repozitorijā, sazinoties ar datu pārvaldības speciālistu un pētnieku, pieejami būs pēc paroles saņemšanas.

3.3 Ethical aspects

3.3.1 Are there any ethical or legal issues that could have an impact on data collection and sharing?

Yes

Personīgas, sensitīvas informācijas paušana

3.3.2 Have you got/will you get permission from ethics committee to collect and process data (if applicable)?

Yes

3.3.3 Is informed consent for data sharing and long term preservation included in questionnaires dealing with personal data, if applicable?

Yes

3.3.4 Will data collected/generated include personal data/ sensitive information?

Yes

3.3.5 If yes, what are the methods used to process and access personal data/sensitive information

- Anonymising data
- Data accompanied by informed consent statements
- Pseudonymization

Tiks sagatavotas un izmantotas informācijas izmantošanas piekrišanas atļaujas, pētījuma protokolu un piekrišanas atļaujas veidlapu saskaņojot ar LKA KMI Pētniecības ētikas komisiju. Interviju ieraksti, informantu vārdi un uzvārdi tiks pseidonimizēti, transkripcijas kodējot.

Datu kopa - ar pētījuma laikā veikto fokusgrupu audio ieraksti

Lai īstenotu pētījuma uzdevumu - veikt etnoloģisku pētījumu par arheoloģiski nozīmīgām salām Latvijas ezeros, tiks īstenotas fokusgrupu intervijas ar konkrētu mērķgrupu - aktīviem cilvēkiem, kuru vaļasprieks ir zemūdens niršana Latvijas iekšējos ūdeņos, noskaidrojot viņu pieredzi saistībā ar konkrētajiem ezeriem un pētījuma tēmu.

Template: [LCS FARP](#)

Type: [Dataset](#)

1 Data Summary

1.1 Data Summary

1.1.1 What is the purpose of the data collection/generation?

Lai īstenotu pētījuma uzdevumu - veikt etnoloģisku pētījumu par arheoloģiski nozīmīgām salām Latvijas ezeros, tiks īstenotas fokusgrupu intervijas ar konkrētu mērķgrupu - aktīviem cilvēkiem, kuru vaļasprieks ir zemūdens niršana Latvijas iekšējos ūdeņos, noskaidrojot viņu pieredzi saistībā ar konkrētajiem ezeriem un pētījuma tēmu.

1.1.2 Type of data generated/collected

Textual data

1.1.3 Format of data generated/collected

MP3

1.1.4 Expected size of the data – give expected size and choose unit of measurement

100

MB

1.1.5 Are you re-using this data set?

No

1.1.8 To whom the data might be useful ("data utility")? Other relevant remarks)

Arheologi, vēsturnieki, kultūras mantojuma speciālisti, muzeju darbinieki, vides pētnieki

2 Research Data Management

2.1 Metadata and documentation

2.1.1 Will data be attributed with standard identification mechanism (e.g. persistent and unique identifiers such as Digital Object Identifiers – DOI)?

No

2.1.2 Do you plan to provide metadata for your data?

No

Audio ieraksti tiks izmantoti interviju transkripciju veidošanai, bet projekta noslēgumā tie tiks dzēsti. Šai datu kopai netiks piešķirts DOI un metadati par to netiks publiski deponēti, jo dati ir īslaicīgi, sensitīvi un tiek iznīcināti pēc izmantošanas.

2.1.4 Will search keywords be provided that optimize possibilities for re-use?

No

2.1.5 Will you follow any naming conventions for keywords?

No

2.1.6 Will you provide clear version numbers?

No

2.2 Making data openly accessible

2.2.1 What type of access the data generated/produced will have (choose one)?

restricted, no access (access is denied, files will be opened only through contact person to the authors)

Projekta laikā datiem būs slēgta piekļuve, tā tiks nodrošināta tikai konkrētām personām no projekta komandas, ievērojot datu pārvaldības un drošības standartus. Projekta noslēgumā dati tiks dzēsti.

2.2.2 Will you apply embargo period to access for your data?

No

2.2.3 Will data, associated metadata, documentation and code be made accessible with means of a repository?

No

2.2.4 What methods or software tools are needed to access the data?

Audio faili būs MP3 formātā, kas ir standarta formāts, kuru var atskaņot ar jebkuru saderīgu mediju atskaņotāju, tostarp bezmaksas risinājumiem.

2.2.5 Will documentation about the software needed to access the data included?

No

2.2.6 Is it possible to include the relevant software (e.g. in open source code)?

No

2.3 Making data interoperable

2.3.1 Are the formats open to software applications and to recombination with different data sets?

No

2.3.2 Will you use data standard vocabulary/taxonomy to make your data interoperable?

No

2.4 Increase data re-use

2.4.1 How will the data be licensed to permit the widest re-use possible? Indicate the license planned to use

Audio ieraksti tiks izmantoti interviju transkripciju veidošanai, bet projekta noslēgumā tie tiks dzēsti. Datu kopa ir ar ierobežotu piekļuvi visu projekta laiku un tā nebūs pieejama atkārtotai izmantošanai.

2.4.2 Are the data usable by third parties, in particular after the end of the project?

No

Dati satur sensitīvu informāciju un tiks dzēsti.

2.4.5 Are data quality assurance processes provided?

No

3 Resources and Security

3.1 Allocation of resources

3.1.1 How will costs be covered for making data FAIR during project realization?

Euro

Datu apstrāde un pārvaldība notiks pētījuma projekta izpildītāju darba samaksas ietvaros, papildu izmaksas nav paredzētas

3.1.2 Who will be responsible for data management in your project?

Ieva Vītola (0000-0002-6111-8753)

Par datu pārvaldību atbild projekta vadītājs un attiecīgo datu kopu atbildīgie pētnieki, nodrošinot datu kvalitāti, drošību un atbilstību FAIR principiem

3.1.3 How will costs be covered for making data FAIR after project realization?

Euro

Datu apstrāde un pārvaldība notiks pētījuma projekta izpildītāju darba samaksas ietvaros, papildu izmaksas nav paredzētas

3.2 Data security

3.2.1 What security measures will be used for data security?

- Firewall
- Passwords

Pētījuma laikā dati glabājas LKA Onedrive, kas nodrošina dažādus drošības pasākumus, tostarp versiju kontroli un piekļuves kontroli, un pētnieku personīgajos datoros, aiz paroles.

3.3 Ethical aspects

3.3.1 Are there any ethical or legal issues that could have an impact on data collection and sharing?

Yes

Personīgas, sensitīvas informācijas paušana

3.3.2 Have you got/will you get permission from ethics committee to collect and process data (if applicable)?

Yes

3.3.3 Is informed consent for data sharing and long term preservation included in questionnaires dealing with personal data, if applicable?

Yes

3.3.4 Will data collected/generated include personal data/ sensitive information?

Yes

3.3.5 If yes, what are the methods used to process and access personal data/sensitive information

- Anonymising data
- Data accompanied by informed consent statements
- Pseudonymization

Tiks sagatavotas un izmantotas informācijas izmantošanas piekrišanas atļaujas, pētījuma protokolu un piekrišanas atļaujas veidlapu saskaņojot ar LKA KMI Pētniecības ētikas komisiju. Interviju ieraksti, informantu vārdi un uzvārdi tiks pseidonimizēti, transkripcijas kodējot. Datu kopa ir ar ierobežotu piekļuvi, bet projekta noslēgumā tiks dzēsta.

Powered by

